

**Simulação realística como estratégia pedagógica na graduação em nutrição:
uma revisão integrativa da literatura**

Realistic simulation as a pedagogical strategy in nutrition undergraduate studies: an integrative literature review

**Sandra Maria dos Santos Figueiredo¹ Rejane Maria Sales Cavalcante Mori²
Katiane da Costa Cunha³ Clemente Neves Sousa Robson⁴ José Souza Domingues⁵**

Submetido: 30/04/2026 Aprovado: 16/06/2026 Publicação: 04/07/2026

RESUMO

A simulação realística tem se consolidado como uma estratégia pedagógica inovadora no ensino em saúde, com potencial para qualificar a formação profissional. Este estudo teve como objetivo sintetizar as evidências científicas sobre o uso da simulação realística na graduação em Nutrição, identificando estratégias adotadas, objetivos educacionais, resultados e lacunas existentes. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, conduzida conforme as etapas metodológicas propostas por Whittemore e Knafl, com busca nas bases de dados PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, LILACS e SciELO. Foram incluídos estudos primários que abordassem a utilização da simulação realística no ensino de graduação em Nutrição. Os resultados evidenciaram o predomínio do uso de pacientes padronizados como estratégia de simulação, com foco no desenvolvimento de habilidades de comunicação, raciocínio clínico e tomada de decisão. Observou-se melhora na autoconfiança, no desempenho e no engajamento dos estudantes. No entanto, identificaram-se lacunas relacionadas à heterogeneidade metodológica, ausência de padronização das intervenções e escassez de estudos na área. Conclui-se que a simulação realística apresenta potencial significativo como estratégia pedagógica na formação em Nutrição, sendo necessária sua inserção planejada nos currículos, bem como o desenvolvimento de protocolos estruturados e investigações mais robustas que ampliem as evidências sobre sua efetividade.

Palavras-chave: Simulação. Educação em Nutrição. Ensino Superior. Estudantes de Nutrição. Aprendizagem.

ABSTRACT

Realistic simulation has become consolidated as an innovative pedagogical strategy in health education, with the potential to enhance professional training. This study aimed to synthesize scientific evidence on the use of realistic simulation in undergraduate Nutrition education, identifying the strategies adopted, educational objectives, outcomes, and existing gaps. This is an integrative literature review, conducted according to the methodological stages proposed by Whittemore and Knafl, with searches carried out in the PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, LILACS, and SciELO databases. Primary studies addressing the use of realistic simulation in undergraduate Nutrition education were included. The results showed a predominance of the use of standardized patients as a simulation strategy, focusing on the development of communication skills, clinical reasoning, and decision-making. Improvements were observed in students' self-confidence, performance, and engagement. However, gaps were identified regarding methodological heterogeneity, lack of standardization of interventions, and scarcity of studies in the field. It is concluded that realistic simulation has significant potential as a pedagogical strategy in Nutrition education, requiring its planned integration into curricula, as well as the development of structured protocols and more robust investigations to expand evidence on its effectiveness.

Keywords: Simulation. Nutrition Education. Higher Education. Nutrition Students. Learning.

¹ Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Ensino em Saúde na Amazônia da Universidade Estadual do Pará, campus Belém, Pará, Brasil. nutsandram@gmail.com

² Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Ensino em Saúde na Amazônia da Universidade Estadual do Pará, campus Belém, Pará, Brasil. rejanemori@ufpa.br

³ Doutora em Psicologia (Teoria e Pesquisa do Comportamento) pela Universidade Federal do Pará, Professora do Programa de Pós Graduação em Ensino em Saúde na Amazônia da Universidade Estadual do Pará, campus Belém, Pará, Brasil. katiane.cunha@uepa.br

⁴ Doutor em Ciências de Enfermagem pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Professor da Escola Superior de Enfermagem do Porto, Portugal. clemente.n.s@gmail.com

⁵ Doutor em Ciências Biológicas/Anatomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Professor do Programa de Pós Graduação em Ensino em Saúde na Amazônia da Universidade Estadual do Pará, campus Belém, Pará, Brasil. domingues100@yahoo.com.br

1. Introdução

Nas últimas décadas, a educação em saúde vem passando por importantes transformações, impulsionadas pela necessidade de formar profissionais capazes de responder às demandas crescentes dos serviços de saúde. Nesse contexto, metodologias ativas e tecnologias educacionais vêm sendo incorporadas ao processo de ensino-aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento de competências, a aprendizagem significativa e a aproximação entre teoria e prática (Luz Junior *et al.*, 2026).

Nesse cenário de inovação pedagógica, a simulação realística (SR) tem se consolidado como uma estratégia educacional capaz de reproduzir situações da prática profissional em ambiente seguro e controlado, promovendo o desenvolvimento de competências essenciais à formação em saúde. A SR possui uma longa trajetória como ferramenta de aprendizagem, inicialmente aplicada em treinamentos militares e na navegação marítima. Ao longo do século XX, passou a ganhar destaque como metodologia educacional, especialmente no campo da saúde, sendo reconhecida por seu potencial de reproduzir cenários práticos e promover o desenvolvimento de competências no ensino de graduação (Oliveira *et al.*, 2018; Pereira, 2022).

Os primeiros simuladores anatômicos voltados ao ensino de práticas médicas surgiram na década de 1960. Entre os marcos desse período destacam-se o *SimOne*, desenvolvido por Stephen Abrahamson e Judson Denson, capaz de reproduzir sinais fisiológicos como movimentos respiratórios e pulso carotídeo, e o *Resusci Anne*, criado por Asmund Laerdal para treinamento em ressuscitação cardiopulmonar. Essas inovações impulsionaram o uso de manequins em ambientes controlados, favorecendo um aprendizado mais seguro antes da exposição ao paciente real. Com o passar dos anos, a SR consolidou-se como uma ferramenta essencial no ensino em saúde, promovendo integração entre teoria e prática e maior segurança para estudantes e pacientes (Carvalho *et al.*, 2021; Barros *et al.*, 2023).

No Brasil, as primeiras experiências com simulação ocorreram na década de 1990, principalmente nos cursos de medicina e enfermagem, associadas a treinamentos de suporte avançado de vida no trauma (ATLS) e em cardiologia (ACLS). Inicialmente restrita a atividades pontuais e ao uso de manequins de baixa fidelidade, a SR não fazia parte das matrizes curriculares de forma estruturada. A partir dos anos 2000, contudo, passou a se consolidar como metodologia relevante no ensino em saúde, impulsionada pelo desenvolvimento de tecnologias educacionais, como simuladores de alta fidelidade, realidade virtual, realidade aumentada e simulações baseadas em computador (Pereira Junior; Guedes, 2021).

A SR pode ser compreendida como uma metodologia que substitui ou complementa experiências reais por meio de representações análogas, utilizando recursos físicos ou virtuais

para promover aprendizagem em ambientes controlados. Em laboratórios e centros de simulação, essa abordagem possibilita experiências reflexivas que favorecem o desenvolvimento de competências técnicas, cognitivas e comportamentais, contribuindo para o cuidado centrado no paciente e para o alcance dos objetivos educacionais na formação em saúde (Oliveira *et al.*, 2018; Kaneko; Lopes, 2019; Benicasa, 2023).

Além dos ambientes simulados e dos diferentes níveis de fidelidade, a efetividade da SR depende da utilização de recursos pedagógicos capazes de orientar seu planejamento, implementação e avaliação. Nesse contexto, observa-se o desenvolvimento crescente de produtos educacionais, como guias, sequências didáticas, simuladores, vídeos e materiais instrucionais, que oferecem suporte metodológico aos docentes na elaboração de cenários, condução das atividades e organização do processo de ensino-aprendizagem. Esses recursos ampliam as possibilidades de utilização da simulação, favorecendo experiências educacionais mais estruturadas e alinhadas ao desenvolvimento de competências profissionais (Pires *et al.*, 2026).

Essa estratégia pedagógica permite a reprodução de situações da prática profissional sem exposição direta a riscos, utilizando diferentes tipos de simuladores, como pacientes padronizados, treinadores de tarefas, manequins de diferentes níveis de fidelidade, simulações computacionais e ambientes de realidade virtual imersiva (Runcan; Golovana; Rodrigues, 2024). Embora frequentemente se associe maior fidelidade a melhores resultados educacionais, evidências indicam que os efeitos da simulação não dependem exclusivamente do nível tecnológico do simulador, mas da adequação da estratégia aos objetivos educacionais. Meta-análise realizada por Kim, Park e Shin (2016) demonstrou que diferentes níveis de fidelidade podem produzir resultados semelhantes de aprendizagem quando utilizados de forma pedagógica adequada.

Com o avanço tecnológico, recursos como realidade virtual e inteligência artificial têm ampliado as possibilidades da simulação educacional, permitindo a criação de ambientes imersivos capazes de reproduzir desafios clínicos complexos e fornecer feedback em tempo real (Arthur *et al.*, 2023). Nesse cenário, a incorporação dessas tecnologias no ensino em saúde tem sido apontada como tendência crescente, favorecendo experiências de aprendizagem que estimulam o pensamento crítico, a integração entre teoria e prática e a segurança no cuidado ao paciente (Gomes *et al.*, 2025).

Para que esses benefícios sejam alcançados, a SR deve ser planejada de forma estruturada, envolvendo etapas pedagógicas como pré-simulação, *briefing*, participação no cenário e *debriefing*. Essas fases permitem preparar os estudantes, conduzir a experiência simulada e promover reflexão crítica sobre o desempenho, favorecendo a consolidação do aprendizado (Kaneko;

Lopes, 2019; Bergamasco; Passos; Nogueira, 2020; Nascimento *et al.*, 2021; Fonseca; Reis; Melaragno, 2023).

Na área da saúde, a simulação tem sido amplamente utilizada para o desenvolvimento de competências técnicas e não técnicas, como comunicação, tomada de decisão, trabalho em equipe e raciocínio clínico, contribuindo para reduzir a ansiedade dos estudantes e aumentar sua autoconfiança diante de situações profissionais reais (Benicasa, 2023; Almeida; Silva; Martins, 2024). Estudos também indicam que essa estratégia vem sendo gradualmente incorporada aos currículos de cursos de nutrição, com destaque para simulações com pacientes padronizados voltadas ao desenvolvimento de habilidades de comunicação e aconselhamento nutricional (O'Shea *et al.*, 2019; Linder *et al.*, 2025).

No contexto da graduação em Nutrição, a SR permite que os estudantes experimentem, de forma prática e segura, situações relacionadas às diversas áreas de atuação profissional. Pesquisas interprofissionais demonstram que atividades de simulação colaborativa aumentam significativamente a confiança dos estudantes em comunicação, avaliação e manejo clínico (O'Shea *et al.*, 2019). Além disso, estudos com simulações virtuais indicam melhorias em competências específicas após interações com agentes virtuais em cenários clínicos simulados (Hunter *et al.*, 2025).

Assim, a SR configura-se como uma metodologia ativa capaz de promover aprendizagem significativa, estimular o pensamento crítico e fortalecer competências essenciais à prática profissional do nutricionista. Além de integrar teoria e prática, essa abordagem contribui para o desenvolvimento de habilidades técnicas, comunicacionais e éticas, fundamentais para a atuação em saúde (Yamane *et al.*, 2019; INACSL, 2021; INACSL, 2025).

Diante desse cenário, os Ministérios da Saúde e da Educação têm incentivado mudanças curriculares que promovam maior integração entre ensino e serviço, bem como a adoção de metodologias ativas de aprendizagem. As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o curso de Nutrição (Brasil, 2025) reforçam a necessidade de formar profissionais críticos, éticos e comprometidos com o direito humano à alimentação adequada, destacando a importância de estratégias pedagógicas inovadoras (Kaneko; Lopes, 2019). Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo sintetizar as evidências científicas sobre o uso da simulação realística na graduação em Nutrição, identificando estratégias adotadas, objetivos educacionais, resultados e lacunas existentes.

2. Metodologia

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura (RIL), segundo Whittemore e Knafl

(2005), este método permite a síntese de evidências científicas provenientes de estudos com diferentes delineamentos metodológicos, possibilitando uma compreensão ampla do fenômeno investigado. Esse tipo de revisão é particularmente adequado para áreas emergentes do conhecimento, como a aplicação da SR no ensino de graduação em nutrição.

A condução da revisão seguiu as seis etapas metodológicas (Figura 1) descritas por Sousa, Bezerra e Egypto (2023), a saber: (1) formulação da questão da revisão; (2) definição dos critérios de elegibilidade; (3) busca e recrutamento dos estudos nas bases de dados; (4) seleção dos estudos e organização dos dados; (5) análise e discussão dos dados coletados; e (6) síntese e apresentação dos resultados.

Figura 1: Etapas metodológicas da Revisão Integrativa da Literatura.

Fonte: Dados da pesquisa.

Etapa 1 – Formulação da questão da revisão

A pergunta norteadora foi elaborada com base na estratégia PCC (População, Conceito e Contexto), conforme recomendado pelo Joanna Briggs *Institute* (2015). Foram definidos como população os estudantes de graduação em nutrição, como conceito a SR e como contexto o ensino superior. A partir desses elementos, estabeleceu-se a seguinte questão: Quais são as evidências científicas disponíveis acerca do uso da SR como estratégia pedagógica na graduação em nutrição?

Etapa 2 – Definição dos critérios de elegibilidade

Foram incluídos estudos que abordassem a utilização da SR no ensino de graduação em nutrição; pesquisas envolvendo estudantes de cursos de nutrição; estudos primários de abordagem qualitativa, quantitativa ou mista, bem como relatos de experiência; artigos disponíveis na íntegra; e publicações nos idiomas português, inglês ou espanhol.

Foram excluídos estudos realizados exclusivamente com profissionais formados ou estudantes de pós-graduação; pesquisas que abordassem a SR em outras áreas da saúde sem recorte específico para a nutrição; revisões de literatura, editoriais, cartas ao editor, resumos de eventos e documentos institucionais; bem como estudos duplicados nas bases de dados.

Etapa 3: Recrutamento dos estudos em diversas fontes de informações

A busca dos estudos foi realizada de forma sistematizada nas seguintes bases de dados: PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science (WOS), LILACS e SciELO, por serem consideradas relevantes para as áreas da saúde, educação em saúde e nutrição.

Foram utilizados descritores controlados e não controlados, combinados por meio dos operadores booleanos AND e OR, contemplando termos relacionados à SR e à formação em nutrição. A estratégia de busca foi estruturada com base na lógica do PCC, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 01: Estratégia de busca estruturada segundo a lógica PCC.

Etapa	P (População)	C (Conceito)	C (Contexto)
Extração	estudantes de graduação em nutrição	simulação realística	ensino superior
Conversão	nutrition students; undergraduate nutrition students; dietetics students; nutrition undergraduates	simulation; realistic simulation; clinical simulation; simulation-based education; high fidelity simulation	higher education; undergraduate education; university; education
Combinação	nutrition students; dietetics students; undergraduate nutrition	simulation-based education; clinical simulation; high fidelity simulation; realistic simulation	higher education; undergraduate education; university
Construção	("nutrition student" OR "nutrition students" OR "dietetics student" OR "dietetics students" OR "undergraduate nutrition")	("simulation-based education" OR "clinical simulation" OR "high fidelity simulation" OR "realistic simulation" OR "simulation training")	("higher education" OR "undergraduate education" OR "university" OR "education")
Uso	("nutrition students" OR "dietetics students" OR "undergraduate nutrition") AND ("simulation-based education" OR "clinical simulation" OR "high fidelity simulation" OR "realistic simulation") AND ("higher education" OR "undergraduate education" OR "university")		

Fonte: Dados da pesquisa.

Etapa 4 – Seleção dos estudos e organização dos dados

A seleção dos estudos ocorreu em três etapas sequenciais: leitura dos títulos, leitura dos resumos e leitura na íntegra dos artigos potencialmente elegíveis. Os estudos duplicados foram identificados e excluídos.

Todo o processo de seleção foi conduzido de acordo com os critérios de elegibilidade previamente estabelecidos, visando garantir rigor metodológico e transparência. As etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos serão apresentadas por meio de um fluxograma, adaptado das recomendações do PRISMA.

Etapa 5 – Análise e discussão dos dados

Para a extração e organização dos dados, foi utilizado um instrumento estruturado elaborado pelos autores, contemplando as seguintes informações: autor(es), ano de publicação, país de realização do estudo, objetivo, delineamento metodológico, características da simulação (tipo e nível de fidelidade), disciplina ou área da nutrição envolvida, público-alvo, instrumentos

de avaliação utilizados e principais resultados.

Essa etapa permitiu a sistematização dos achados e subsidiou a análise crítica dos estudos incluídos.

Etapa 6 – Síntese e apresentação dos resultados

Os dados foram analisados por meio de abordagem descritiva e interpretativa, com o objetivo de identificar padrões, convergências, divergências e lacunas na literatura acerca do uso da SR na graduação em Nutrição. As informações extraídas foram sistematizadas em um quadro-síntese e organizadas em categorias temáticas, contemplando: estratégias adotadas, objetivos educacionais, resultados do processo de ensino-aprendizagem e lacunas apontadas pelos estudos.

A síntese dos achados foi apresentada de forma narrativa, apoiada por quadros e tabelas, de modo a responder à pergunta norteadora da revisão. O processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos foi representado graficamente por meio do fluxograma PRISMA 2020, conferindo maior transparência e rigor metodológico à revisão (Page et al., 2022), como observado na Figura 2.

Figura 2: Fluxograma de seleção dos estudos segundo o PRISMA 2020.

Fonte: Dados da pesquisa.

3. Resultados e Discussão

Após a aplicação dos descritores e filtros de busca nas bases de dados selecionadas, os estudos foram submetidos a um processo de triagem baseado nos critérios de inclusão e exclusão previamente definidos. A seleção, conduzida mediante leitura sistemática de títulos, resumos e, subsequentemente, dos textos na íntegra, resultou em uma amostra final de 16 artigos. A distribuição das publicações por base de dados configurou-se da seguinte forma: LILACS (n=1), WOS (n=4), PubMed (n=5), Scopus (n=5) e SciELO (n=1). As características detalhadas do corpus bibliográfico, incluindo autoria, ano de publicação, país de origem, delineamento metodológico, participantes, estratégias de simulação, objetivos educacionais e desfechos principais, encontram-se sistematizadas nos quadros 2 e 3.

Quadro 2: Caracterização dos estudos sobre simulação realística na graduação em nutrição incluídos na RIL.

Autor	Ano/País	Delineamento	Participantes
Brown <i>et al.</i>	2021, EUA	Descritivo transversal	196 estudantes
Almazrou; Alaujan	2022, Arábia Saudita	Quase-experimental	48 estudantes
Trunce Morales; Villarroel Quinchalef; Garcia Alvarado	2022, Chile	Descritivo transversal	42 estudantes
Watts <i>et al.</i>	2022, EUA	Quase- experimental	1009 - 856 estudantes
Bridenbaugh <i>et al.</i>	2023, EUA	Quase-experimental	25 estudantes
Gaba <i>et al.</i>	2023, EUA	Descritivo transversal	197 estudantes
Miles <i>et al.</i>	2023, Nova Zelândia	Descritivo transversal	68–15 estudantes
Barr-Porter <i>et al.</i>	2024, EUA	Descritivo transversal	21–24 estudantes
Trunce-Morales <i>et al.</i>	2024, Chile	Descritivo transversal	36 estudantes
Knight <i>et al.</i>	2025, Reino Unido/Austrália	Design transversal repetido	130 estudantes
Lyles; Scott	2025, Reino Unido	Ensaio clínico randomizado	22 estudantes
Rodríguez-Palleres <i>et al.</i>	2025, Chile	Quantitativo, descritivo e de corte transversal	83 estudantes
Rosa; Bodnaruc; Giroux	2025, Canadá	Métodos mistos com abordagem convergente	14–7 estudantes
Tayar-Wachsberger <i>et al.</i>	2025, Israel	Quase-experimental	34 estudantes
Elío <i>et al.</i>	2026, Áustria, Bélgica,	Descritivo	475–305 estudantes

	Polônia, Portugal e Espanha	transversal	
Williams <i>et al.</i>	2026, EUA	Quase-experimental	30 estudantes

Fonte: Dados da pesquisa.

Quadro 3: Síntese das evidências sobre o uso da simulação realística na graduação em nutrição

Autor/Ano	Estratégias de Simulação	Objetivos Educacionais	Principais Resultados	Lacunas Identificadas
Brown <i>et al.</i> (2021)	Simulação interprofissional	Colaboração em equipe	Redução de barreiras colaborativas	Sem impacto na prontidão
Almazrou; Alaujan (2022)	Simulação interprofissional + Aprendizagem Baseada em Problemas	Interações fármaco-alimento	Melhora do conhecimento	Amostra limitada
Trunce Morales; Villarroel Quinchalef; Garcia Alvarado (2022)	Telesimulação	Integração teoria-prática	Alta satisfação	Problemas técnicos
Watts <i>et al.</i> (2022)	Simulação virtual e presencial	Competência interprofissional	Ganhos em ambas as modalidades	Limitações metodológicas
Bridenbaugh <i>et al.</i> (2023)	Simulação prática em estações	Habilidades técnicas	Aumento de conhecimento e confiança	Avaliação de curto prazo
Gaba <i>et al.</i> (2023)	Simulação virtual	Raciocínio clínico	Facilita compreensão do cuidado nutricional	Limitações tecnológicas
Miles <i>et al.</i> (2023)	Simulação interprofissional + rotação de papéis	Comunicação e cuidados paliativos	Ganhos sustentados de confiança	Falta de avaliação na prática real
Barr-Porter <i>et al.</i> (2024)	Simulação progressiva	Confiança clínica	Aumento da autoconfiança	Sem grupo controle
Trunce-Morales <i>et al.</i> (2024)	Simulação clínica	Comunicação inclusiva	Aumento da confiança	Pouca evidência prévia
Knight <i>et al.</i> (2025)	OSCE com pacientes simulados	Habilidades de comunicação	Alta percepção de realismo	Ansiedade dos estudantes
Lyles; Scott (2025)	Role-play + <i>debriefing</i> reflexivo	Comunicação e empatia	Melhora em comunicação e trabalho em equipe	Pouca diversidade de cenários
Rodríguez-Palleres <i>et al.</i> (2025)	Simulação clínica estruturada	Diagnóstico e educação	Alta satisfação	Fragilidade em habilidades quantitativas
Rosa; Bodnaruc; Giroux (2025)	Simulação + avaliação emocional	Controle da ansiedade	Redução da ansiedade	Pequena amostra
Tayar-Wachsberger <i>et al.</i> (2025)	Role play	Empatia e redução de estigma	Redução do viés implícito	Curto acompanhamento
Elío <i>et al.</i> (2026)	<i>Chatbot</i> com pacientes virtuais	Entrevista e raciocínio clínico	Aumento da competência percebida	Limitações da IA
Williams <i>et al.</i> (2026)	Simulação em UTI	Trabalho interprofissional	Melhora na percepção de papéis	Amostra pequena

Fonte: Dados da pesquisa.

A análise dos estudos incluídos nesta revisão permitiu identificar padrões relevantes quanto ao uso da SR na graduação em Nutrição (figura 3), os quais foram organizados em quatro categorias temáticas: estratégias de simulação utilizadas, objetivos educacionais, resultados do processo ensino-aprendizagem e lacunas na literatura.

Figura 3 – Síntese das evidências sobre o uso da simulação realística na graduação em Nutrição

Fonte: Dados da pesquisa.

A presente revisão teve como objetivo sintetizar as evidências científicas acerca do uso da SR na graduação em Nutrição, identificando estratégias adotadas, objetivos educacionais, resultados e lacunas existentes. De modo geral, os estudos incluídos evidenciam que a simulação vem sendo incorporada de forma progressiva na formação em Nutrição, com predominância de estratégias baseadas em pacientes padronizados, foco no desenvolvimento de habilidades comunicacionais e resultados positivos relacionados à autoconfiança e ao desempenho dos estudantes. Contudo, os achados também revelam limitações importantes quanto à padronização metodológica e à consolidação dessa estratégia no campo.

No que se refere às estratégias de simulação, os estudos analisados evidenciaram o predomínio do uso de pacientes padronizados como principal abordagem pedagógica (INACSL, 2021; Linder *et al.*, 2025), especialmente em atividades voltadas ao aconselhamento nutricional. Essa escolha metodológica pode ser explicada pela necessidade de desenvolver competências interpessoais essenciais à prática do nutricionista, como comunicação, escuta ativa e empatia, uma vez que a interação com pacientes simulados favorece o treinamento dessas habilidades em ambiente seguro e controlado (Jeffries, 2016; Kim; Park; Shin, 2016).

A utilização da SR como estratégia pedagógica fundamenta-se na criação de cenários clínicos estruturados, que podem variar desde simulações de alta fidelidade tecnológica até o uso de pacientes padronizados. Segundo a literatura analisada (Silva *et al.*, 2025), essas estratégias

educacionais não visam apenas a repetição técnica, mas a imersão do estudante em um ambiente que exige o exercício imediato da escuta ativa e da empatia. Ao vivenciar situações simuladas que mimetizam a complexidade do ambiente assistencial, o estudante é provocado a refinar sua capacidade comunicativa e o trabalho em equipe. Portanto, a simulação deixa de ser apenas uma ferramenta de treinamento para se tornar um catalisador de competências interpessoais, permitindo que a segurança do paciente e a humanização do cuidado sejam incorporadas de forma reflexiva antes da prática clínica real.

Além disso, alguns estudos incluídos também apontaram o uso de simulações virtuais e ambientes digitais interativos (Hunter *et al.*, 2025), indicando uma tendência de incorporação de tecnologias educacionais inovadoras. Esses achados corroboram a literatura que destaca a flexibilidade da SR como estratégia pedagógica adaptável a diferentes contextos e objetivos (Arthur *et al.*, 2023; Gomes *et al.*, 2025). No entanto, conforme evidenciado por Kim, Park e Shin (2016), os efeitos educacionais da simulação não estão diretamente relacionados ao nível de fidelidade, mas sim ao alinhamento entre a estratégia utilizada e os objetivos educacionais propostos.

Em relação aos objetivos educacionais, os estudos incluídos demonstraram que a SR tem sido utilizada principalmente para o desenvolvimento de habilidades de comunicação, raciocínio clínico e tomada de decisão (O'Shea *et al.*, 2019; Linder *et al.*, 2025). Esses achados estão alinhados às DCNs do curso de Nutrição, que enfatizam a formação de profissionais críticos, reflexivos e capazes de atuar de forma integral no cuidado em saúde (Brasil, 2025). Nesse sentido, a simulação possibilita a aproximação entre teoria e prática, permitindo que os estudantes vivenciem situações clínicas simuladas que exigem integração de conhecimentos e habilidades, favorecendo a construção de competências profissionais (Kaneko; Lopes, 2019; Benicasa, 2023).

Sob essa ótica, a literatura reforça que a simulação de cenários práticos, quando fundamentada em modelos teóricos de interação, potencializa o raciocínio clínico ao exigir que o estudante processe percepções e julgamentos em tempo real. Conforme evidenciado no estudo de Borzo *et al.* (2024), a tomada de decisão deixa de ser um ato técnico isolado para se tornar um processo complexo de transação e negociação entre profissional e paciente. Para o nutricionista, o alcance desse objetivo educacional é determinante, pois permite que a pactuação de metas terapêuticas seja construída de forma compartilhada, fortalecendo simultaneamente as habilidades interprofissionais e a autonomia decisória em ambientes de saúde.

No que tange aos resultados do processo ensino-aprendizagem, os estudos analisados apontaram melhora significativa na autoconfiança, nas habilidades de comunicação e no desempenho dos estudantes após a participação em atividades simuladas (O'Shea *et al.*, 2019; Linder *et al.*, 2025). Além disso, evidências provenientes de estudos incluídos indicaram altos

níveis de satisfação com a metodologia, o que sugere maior engajamento dos estudantes no processo de aprendizagem. Esses resultados podem ser interpretados à luz da natureza experiencial da simulação realística, que permite a prática repetida, o erro sem prejuízo ao paciente e a reflexão sobre a ação, elementos fundamentais para a aprendizagem significativa. Tais achados são consistentes com estudos realizados em outras áreas da saúde, que evidenciam a contribuição da simulação para o desenvolvimento de competências clínicas e aumento da autoconfiança (Alrashidi *et al.*, 2023; Jallad, 2025).

A análise dos desfechos educacionais revela que a SR atua como um elo vital entre a teoria densa e a prática assistencial nas graduações em saúde. Enquanto Pires *et al.* (2024) destacam o incremento da autoconfiança e a precisão técnica em cenários de alta complexidade, estudos correlatos (Santos *et al.*, 2025) demonstram que a estratégia é igualmente eficaz na transposição de conteúdos teóricos para a resolução de problemas clínicos. Tais resultados indicam que a vivência simulada permite ao estudante de saúde, onde pode-se incluir a área da Nutrição, internalizar diretrizes e protocolos de forma reflexiva, reduzindo o hiato entre o saber acadêmico e a tomada de decisão segura. Em última análise, a convergência desses achados ratifica que o principal ganho educacional da metodologia reside na capacidade de transformar o conhecimento passivo em competência clínica observável, preparando o futuro profissional para uma atuação pautada na agilidade cognitiva e na segurança do cuidado.

Apesar dos benefícios observados, esta revisão evidenciou lacunas importantes na literatura. Os estudos incluídos apresentam heterogeneidade metodológica, com variações nos delineamentos e nos instrumentos de avaliação, além de, em alguns casos, amostras reduzidas, o que limita a generalização dos resultados. Observou-se também a predominância de avaliações de curto prazo, sem acompanhamento longitudinal dos efeitos da simulação. Outro aspecto crítico identificado nos estudos analisados refere-se à ausência de detalhamento quanto à estruturação dos cenários e à condução do *debriefing*, etapa considerada essencial para a consolidação da aprendizagem (INACSL, 2021; Nascimento *et al.*, 2021). Ademais, a escassez de estudos específicos na área da Nutrição evidencia a necessidade de ampliação das investigações nesse campo.

Como pontos fortes, esta revisão contribui para a sistematização das evidências sobre um tema ainda emergente na formação em Nutrição, permitindo identificar padrões, avanços e lacunas na literatura. A inclusão de estudos com diferentes delineamentos metodológicos possibilitou uma compreensão abrangente do fenômeno, conforme preconizado por Whitemore e Knafl (2005). Além disso, a organização dos achados em categorias temáticas favorece a análise crítica e a aplicabilidade dos resultados no contexto educacional.

No que se refere às implicações para o ensino, os achados desta revisão indicam a necessidade de inserção planejada da SR nos currículos de graduação em Nutrição, de modo a potencializar o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais. Destaca-se, ainda, a importância da capacitação docente e da adoção de estratégias pedagógicas estruturadas. A ausência de padronização identificada nos estudos reforça a necessidade de desenvolvimento de protocolos e tecnologias educacionais que orientem a construção de cenários e a condução do *debriefing*, o que se configura como uma importante agenda de pesquisa na área.

Por fim, recomenda-se que estudos futuros adotem delineamentos metodológicos mais robustos, com amostras maiores e avaliações de longo prazo, além de maior detalhamento das intervenções. Investigações que explorem a padronização da simulação e o desenvolvimento de modelos estruturados de ensino podem contribuir significativamente para o avanço da formação em Nutrição.

4. Conclusão

A conclusão deste estudo evidencia que a SR tem sido incorporada de forma progressiva na graduação em Nutrição, consolidando-se como uma metodologia ativa capaz de promover aprendizagem significativa e o fortalecimento de competências essenciais. Os resultados demonstram que o uso predominante de pacientes padronizados favorece o desenvolvimento de habilidades de comunicação, raciocínio clínico, tomada de decisão segura e empatia, resultando em um aumento expressivo da autoconfiança e da satisfação dos discentes. Além disso, a estratégia atua como um elo vital que reduz o hiato entre o saber acadêmico e a prática assistencial, transformando o conhecimento passivo em competência clínica observável e segura. Contudo, a análise aponta a necessidade de maior padronização metodológica, com foco no detalhamento do *debriefing* e na realização de estudos longitudinais que avaliem o impacto dessa formação a longo prazo na prática profissional do nutricionista.

Referências

ALMAZROU, Saja; ALAUJAN, Shiekha. Knowledge and Readiness for Interprofessional Learning Among Pharmacy and Clinical Nutrition Students at King Saud University. **Journal of Multidisciplinary Healthcare**, v. 15, p. 1965-1970, 2022.

ALMEIDA, Caroline Lourenço de; SILVA, Daniel Augusto da; MARTINS, Eleine Aparecida Penha. Simulação realística como estratégia de ensino-aprendizagem no atendimento inicial a vítima de trauma. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 19, n. 00, p. 1-15, 2024.

- ALRASHIDI, Nojoud *et al.* Effects of simulation in improving the self-confidence of student nurses in clinical practice: a systematic review. **BMC Med Educ.**, v. 23, n. 1:815, 2023.
- ARTHUR, Tom *et al.* Examinando a validade e a fidelidade de um simulador de realidade virtual para treinamento em suporte básico de vida. **BMC Digital Health**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1-16, 2023.
- BARR-PORTER, Makenzie *et al.* Increased Perceived Confidence in Professional Role Skills among Undergraduate Dietetic Students Following Simulation-Based Learning Experiences. **Education Sciences**, v. 14, n. 451, 2024.
- BARROS, André da Silva *et al.* **Cartilha de boas práticas de simulação**. São Paulo: Setor de Publicações - Centro Universitário São Camilo, 2023.
- BENICASA, Cintia Pinheiro Broggio. A simulação realística como método de aprendizagem significativa em cursos da área de saúde. **Revista Triângulo**, [Uberaba – MG], v. 16, n. 3, p. 213-228, 2023.
- BERGAMASCO, Ellen Cristina; PASSOS, Isadora Castilho Moreira de Oliveira; NOGUEIRA, Lília de Souza. Estratégias de Simulação. In: Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo. **Manual de Simulação Clínica para Profissionais de Enfermagem**. São Paulo: Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, 2020. p. 28-46.
- BORZO, Seyyed Reza *et al.* Clinical reasoning skill of nurses working in teaching medical centers in dealing with practical scenarios of King's model concepts. **BMC Med Educ.**, v. 24:280, 2024.
- BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CES nº 2, de 15 de agosto de 2025**. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Nutrição e dá outras providências. Brasília: MEC, 2025.
- BRIDENBAUGH, Jennifer *et al.* Enteral Nutrition Simulation Workshop Enhances Knowledge and Skills of Graduate Nutrition Students. **J Nutr Educ Behav.**, v. 55, n. 4, p. 311-315, 2023. DOI: 10.1016/j.jneb.2022.11.003.
- BROWN, Diane *et al.* The Effect of a Geriatric Simulation-enhanced Interprofessional Education on Health Profession Students. **Clinical Simulation in Nursing**, v. 61, p. 33-41, 2021.
- CARVALHO, Danielle Rachel dos Santos *et al.* Simulação em saúde: história e conceitos cognitivos aplicados. **International Journal of Education and Health**, Salvador, v. 5, n. 1, p. 9-16, 2021.
- DA LUZ JUNIOR, Mateus Barral et al. Tecnologia educacional para aprimorar o Feedback docente nas atividades do Aprendizagem baseado em problemas na formação médica. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 16, p. 112-123, 2026.
- ELÍO, Iñaki *et al.* Innovative Application of Chatbots in Clinical Nutrition Education: The E+DIETing_Lab Experience in University Students. **Nutrients**, v. 18, n. 2:257, 2026.
- FONSECA, Ariadne da Silva; REIS, Fabiana; MELARAGNO, Ana Lygia Pires. Habilidades para as melhores práticas clínicas. In: MELARAGNO, Ana Lygia Pires; FONSECA, Ariadne da Silva; ASSONI, Maria Aurélia da Silveira; MANDELBAUM, Maria Helena Sant'Ana (org.). **Educação Permanente em Saúde**, Brasília, DF: Editora ABen, 2023. p. 31-36.

GABA, Ann *et al.* Development and Evaluation of an Online Simulated Hospital Unit for Nutrition Assessment Training. **Topics in Clinical Nutrition**, v. 38, n. 2, p. 133-143, 2023.

GOMES, Marco Antonio Lima *et al.* Uso de simulações realísticas nas práticas de ensino na área da saúde. **RevistaFT**, [S. l.], v. 29, n. 142, jan. 2025.

HUNTER, Elizabeth *et al.* Virtual simulations to address cultural responsiveness of nutrition and dietetic students: a feasibility study. **Front. Educ.**, [S. l.], v. 10, p. 1-10, 2025. DOI: 10.3389/educ.2025.1629482.

INACSL STANDARDS COMMITTEE. Healthcare Simulation Standards of Best Practice™ Simulation Design. **Clinical Simulation in Nursing**, [S. l.], v. 58, p. 14-21, set. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecns.2021.08.009>.

INACSL STANDARDS COMMITTEE. Healthcare Simulation Standards of Best Practice Facilitation. **Clinical Simulation in Nursing**, [S. l.], v. 105, p. 1-4, ago. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecns.2025.101776>.

JALLAD, Samar. Effectiveness of Simulation-Based Education on Educational Practices of Communication Skills, Satisfaction, and Self-Confidence Among Undergraduate Nursing Students. **Creat Nurs**. V. 31, n. 2, p. 135-143, 2025.

JEFFRIES, Pamela. **NLN Jeffries Simulation Theory**. National League for Nursing, issuing body. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2016.

JOANNA BRIGGS INSTITUTE (JBI). **Reviewrs' manual 2015: methodology for JBI scoping reviews**. Adelaide: JBI, 2015.

KANEKO, Regina Mayumi Utiyama; LOPES, Maria Helena Baena de Moraes. Realistic health care simulation scenario: what is relevant for its design? **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 53, p. 1-8, 2019.

KIM, Junghee; PARK, Jin-Hwa; SHIN, Sujin. Eficácia do ensino de enfermagem baseado em simulação, dependendo da fidelidade: uma meta-análise. **BMC Medical Education**, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 1-8, 2016. DOI: 10.1186/s12909-016-0672-7.

KNIGHT, Annemarie *et al.* Student Dietitians' Perceptions and Experiences of Objective Structured Clinical Examination to Assess Communication Skills. **J Hum Nutr Diet.**, v. 38, n. 5:e70136, 2025. DOI: 10.1111/jhn.70136.

LYLES, Alison; SCOTT, Marion. The Evaluation of a Simulated Interprofessional Education Session Between Dietetics and Acting Students. **J Hum Nutr Diet.**, v. 38, n. 4:e70110, 2025.

LINDER, Ifat *et al.* The effect of simulation training on the counseling skills of nutritional science students in dietetic internships. **BMC Medical Education**, [S. l.], v. 25, p. 1-11, jul. 2025.

MILES Anna *et al.* Implementing an interprofessional palliative care education program to speech-language therapy and dietetic students. **J Interprof Care**, v. 37, n. 6, p. 964-973, 2023.

NASCIMENTO, Juliana da Silva Garcia *et al.* Simulação clínica: construção e validação de roteiro para o Suporte Básico de Vida no adulto. **Rev. enferm. UFSM**, Santa Maria - RS, v. 11, p. 1-26, 2021.

OLIVEIRA, Saionara Nunes de *et al.* From theory to practice, operating the clinical simulation in Nursing teaching. **Revista Brasileira de Enfermagem**, [Brasília], v. 71, p. 1791-1798, 2018. Suplemento 4.

O'SHEA, Marie-Claire *et al.* Using simulation-based learning to provide interprofessional education in diabetes to nutrition and dietetics and exercise physiology students through telehealth. **Advances in Simulation**, [S. l.], v. 4, p. 1-8, dez. 2019. Suplemento 1.

PAGE, Matthew *et al.* A declaração PRISMA 2020: diretriz atualizada para relatar revisões sistemáticas [The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas]. **Rev Panam Salud Publica**. v. 46:e112, 2022.

PEREIRA, Claudiney Gomes. Simulação realística: contribuições para a formação dos graduandos em enfermagem. **RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar**, [Jundiaí, SP], v. 3, n. 12, p. 1-9, 2022.

PEREIRA JUNIOR, Gerson Alves; GUEDES, Hermila Tavares Vilar (org.). **Simulação em saúde para ensino e avaliação: conceitos e práticas**. São Carlos, SP: Cubo Multimídia, 2021. *E-book*.

PIRES, Maiza de Oliveira Abreu *et al.* Produtos Educacionais sobre Simulação Realística no Ensino em Saúde: Mapeamento no Repositório eduCAPES. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 15, p. 260-277, 2026.

PIRES, Catarina Amorim Baccharini *et al.* Benefícios no uso de simulação realística por estudantes de medicina e residentes de pediatria no contexto de emergências pediátricas: uma revisão de literatura. **Revista Foco**, [S. l.], v. 17, n. 7 Edição Especial, p. e5536, 2024.

RODRÍGUEZ-PALLERES, Ximena *et al.* Simulación clínica en la formación de nutricionistas: percepción del aprendizaje en una intervención nutricional. **Investigación en Educación Médica**, v. 14, n. 56, p. 71-80, 1 out. 2025.

ROSA, Mylène; BODNARUC, Alexandra; GIROUX, Isabelle. Dietetic Students' Perceived Anxiety towards Simulation Activities: A Mixed-methods Pilot Study. **Can J Diet Pract Res.**, v. 86, n. 1, p.440-446, 2025.

RUNCAN, Cláudia; GOLOVANNOVA, Irina; RODRIGUES, Inês Tello. Relação entre a simulação em contexto acadêmico e competências clínicas em estudantes de Terapia da Fala: uma revisão sistemática. **Revista Portuguesa de Educação**, [Braga, Portugal], v. 37, n. 2, p. 1-18, 2024.

SANTOS, Adonay Felipe Pereira *et al.* Simulação realística no curso de medicina: o ensino da farmacologia. **Rev. bras. educ. med.**, v. 49, n. 2, 2025.

SILVA, Aline Teixeira *et al.* Simulação realística: desenvolvendo as competências de comunicação e trabalho em equipe em estudantes de enfermagem. **Revista Foco**, [S. l.], v. 18, n. 4, p. e8192, 2025.

SOUSA, Milena Nunes Alves de; BEZERRA, André Luiz Dantas; EGYPTO, Ilana Andrade Santos do. Trilhando o caminho do conhecimento: o método de revisão integrativa para análise e

síntese da literatura científica. **Revista Observatorio de la Economía Latino-americana**, Curitiba, v. 21, n. 10, p. 18448-18483, 2023.

TAYAR-WACHSBERGER, Inbar *et al.* Examining the effect of an obesity suit role-playing exercise on empathy and weight bias in nutrition students. **Nutrition**, v. 138:112813, 2025.

TRUNCE-MORALES, Silvana Trinidad *et al.* Simulación clínica de alta fidelidad con enfoque de género para estudiantes de nutrición. **Investigación educ. médica**, Ciudad de México, v. 13, n. 50, p. 89-102, jun. 2024.

TRUNCE MORALES, Silvana Trinidad; VILLARROEL QUINCHALEF, Gloria Del Pilar; GARCIA ALVARADO, Katherine Isabel. Telesimulación como estrategia de enseñanza aprendizaje en estudiantes de Nutrición durante la pandemia COVID-19. **Investigación educ. médica**, Ciudad de México, v. 11, n. 44, p. 9-22, 2022.

YAMANE, Marcelo Tsuyoshi *et al.* Simulação realística como ferramenta de ensino na saúde: uma revisão integrativa. **Revista Espaço para a Saúde**, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 87-107, jun. 2019.

WATTS Sarah *et al.* Achievement of interprofessional competencies in live and virtual community clinics: A comparative study. **Nurse Educ Today**, v. 119:105578, 2022.

WHITTEMORE, Robin; KNAFL, Kathleen. The integrative review: updated methodology. **Journal of Advanced Nursing**, Oxford, v. 52, n. 5, p. 546–553, 2005.

WILLIAMS, Victoria *et al.* Evaluation of a critical illness simulation activity on perceptions and knowledge of interprofessional education between pharmacy and nutrition students. **Curr Pharm Teach Learn.**, v. 18, n. 1, p. 102485, 2026.